

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

АЁЛЛАРДА МЕНОПАУЗА ДАВРЛАРИДА ИММУН ТИЗИМИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИ

Ф.А.Мустафаева¹, Л.М.Абдуллаева²

¹*Бухоро давлат тиббиёт институти микробиология вирусология ва
иммунология кафедраси дотсенти., PhD*

²*Тошкент давлат тиббиёт унверситети*

Аннотация. Ушбу тадқиқотда аёлларда пременопауза, менопауза ва постменопауза даврларида иммун тизими кўрсаткичларининг (IgA, IgM, IgG, IgE, цитокинлар ва яллиғланиш маркерлари) ўзгаришлари таҳлил қилинди. Натижалар шуни кўрсатдики, менопауза ва айниқса постменопауза даврида прояллиғланиш цитокинлари (IL-1 β , IL-6, TNF- α) ва С-реактив оқсил даражаси ошади, иммуноглобулинлар динамикасида эса маълум ўзгаришлар кузатилади. Бу ҳолат иммун тизимида дисбаланс ривожланишини кўрсатади.

Калит сўзлар: менопауза, постменопауза, иммунитет, цитокинлар, иммуноглобулинлар, яллиғланиш.

CHANGES IN IMMUNE SYSTEM INDICATORS IN WOMEN DURING DIFFERENT STAGES OF MENOPAUSE

F.A. Mustafaeva¹, L.M. Abdullaeva²

¹*Associate Professor, Department of Microbiology, Virology and Immunology,
Bukhara State Medical Institute, PhD*

²*Tashkent State Medical University*

Abstract. This study analyzed changes in immune system indicators (IgA, IgM, IgG, IgE, cytokines, and inflammatory markers) during premenopause, menopause, and postmenopause in women. The results showed that during menopause and especially postmenopausal, levels of proinflammatory cytokines (IL-1 β ,

IL-6, TNF- α) and C-reactive protein increase, while certain changes in immunoglobulin dynamics are observed. This condition indicates the development of dysbalance in the immune system.

Keywords: menopause, postmenopause, immunity, cytokines, immunoglobulins, inflammation.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ МЕНОПАУЗЫ

Ф.А. Мустафаева¹, Л.М. Абдуллаева²

*¹Доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Бухарского
государственного медицинского института, PhD*

²Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. В этом исследовании анализировались изменения показателей иммунной системы (IgA, IgM, IgG, IgE, цитокины и маркеры воспаления) во время пременопаузы, менопаузы и постменопаузы у женщин. Результаты показали, что во время менопаузы и особенно в постменопаузе повышаются уровни провоспалительных цитокинов (IL-1 β , IL-6, TNF- α) и С-реактивного белка, а также наблюдаются определенные изменения в динамике иммуноглобулинов. Это состояние свидетельствует о развитии дисбаланса в иммунной системе.

Ключевые слова: менопауза, постменопауза, иммунитет, цитокины, иммуноглобулины, воспаление.

Кириш. Менопауза аёл организмида кузатиладиган табиий физиологик босқич бўлиб, у репродуктив функциянинг тугаши ва эндокрин тизимда чуқур гормонал қайта қурилишлар билан характерланади. Ушбу жараёнда айниқса эстроген гормонлари даражасининг пасайиши организмида бир қатор тизимли

ўзгаришларни келтириб чиқаради. Эстрогенлар иммун тизим фаолиятини модуляция қилувчи асосий гормонлардан бири бўлиб, уларнинг камайиши иммунологик гомеостазнинг бузилишига, яллиғланиш реакцияларининг кучайишига ва организмнинг инфекцион ҳамда соматик касалликларга нисбатан сезгирлигининг ошишига олиб келади. Менопауза даврларида цитокинлар профилидаги ўзгаришлар, иммуноглобулинлар даражасининг қайта тақсимланиши ҳамда яллиғланиш маркерларининг ортиши иммун тизимдаги функционал дисбалансни акс эттиради. Шу нуқтаи назардан, пременопауза, менопауза ва постменопауза босқичларида иммунологик кўрсаткичларни комплекс баҳолаш нафақат патогенетик жараёнларни тушуниш, балки профилактика ва даволаш стратегияларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади аёлларда пременопауза, менопауза ва постменопауза босқичларига қараб иммунологик кўрсаткичлар, жумладан иммуноглобулинлар, цитокинлар ҳамда яллиғланиш маркерларининг ўзгариш хусусиятларини комплекс таҳлил қилиш ва уларнинг ўзаро боғлиқлигини аниқлашдан иборат.

Материал ва усуллар. Тадқиқот клиник шароитда ўтказилиб, унда жами 90 нафар аёл иштирок этди. Барча иштирокчилар менструал ва гормонал ҳолатига кўра учта тенг гуруҳга ажратилди: пременопауза давридаги 30 нафар аёл, менопауза давридаги 30 нафар аёл ва постменопауза давридаги 30 нафар аёл. Тадқиқотга жалб этилган иштирокчиларнинг барчасида умумий клиник текширувлар ўтказилди ва уларда оғир соматик ёки аутоиммун касалликлар мавжуд эмаслиги инобатга олинди.

Имунологик ҳолатни баҳолаш мақсадида қонда иммуноглобулинлар (IgA, IgM, IgG, IgE), прояллиғланиш ва антияллиғланиш цитокинлари (IL-1 β , IL-6, IL-4, IL-10, TNF- α), шунингдек яллиғланиш маркери сифатида С-реактив оқсил (СRO) даражалари ўрганилди. Барча биохимик ва иммунологик таҳлиллар

стандарт иммунфермент таҳлил (ELISA) усули ёрдамида амалга оширилди. Олинган натижалар статистик жиҳатдан қайта ишланиб, кўрсаткичлар ўртача қиймат (M) ва стандарт хатолик (m) кўринишида ифодаланди.

Натижалар. Олиб борилган тадқиқот натижалари пременопауза, менопауза ва постменопауза босқичларида иммунологик кўрсаткичлар динамикасида сезиларли фарқлар мавжудлигини кўрсатди. Пременопауза гуруҳида иммуноглобулинлар даражаси нисбатан барқарор бўлиб, IgA ($3,17 \pm 0,21$ г/л), IgM ($1,23 \pm 0,05$ г/л) ва IgG ($10,45 \pm 0,24$ г/л) кўрсаткичлари физиологик меъёр чегарасига яқин ҳолда қайд этилди, IgE ($164,16 \pm 4,36$ нг/мл) эса ўртача даражада бўлди. Шу билан бирга, цитокинлар профилида IL-1 β ($15,71 \pm 1,29$ пг/мл) ва IL-6 ($12,73 \pm 0,73$ пг/мл) мўътадил даражада бўлиб, антияллиғланиш цитокини IL-10 ($32,29 \pm 1,75$ пг/мл) юқорироқ қийматни намоён этди, TNF- α ($10,81 \pm 0,69$ пг/мл) эса пастроқ даражада кузатилди. CRO ($5,73 \pm 0,42$ мг/л) кўрсаткичи ҳам нисбатан паст бўлиб, бу босқичда иммун тизимда барқарор ҳолат сақланганини кўрсатади.

Менопауза даврида эса иммунологик кўрсаткичларда сезиларли ўзгаришлар кузатилди. Хусусан, IgA ($2,77 \pm 0,19$ г/л) ва IgM ($1,15 \pm 0,03$ г/л) даражаларининг пасайиши, IgG ($11,78 \pm 0,51$ г/л) кўрсаткичининг эса маълум даражада ошиши қайд этилди. IgE ($97,68 \pm 3,19$ нг/мл) даражасининг пасайиши аллергик фаолликнинг камайишини кўрсатиши мумкин. Шу билан бирга, прояллиғланиш цитокинлари — IL-1 β ($25,65 \pm 1,37$ пг/мл), IL-6 ($25,66 \pm 0,70$ пг/мл) ва TNF- α ($21,78 \pm 0,85$ пг/мл) кескин ошган бўлса, антияллиғланиш цитокини IL-10 ($25,60 \pm 1,06$ пг/мл) нисбатан пасайган. CRO ($10,68 \pm 0,57$ мг/л) даражасининг ошиши умумий яллиғланиш фонида иммун тизим фаолиятининг дисбаланс ҳолатга ўтганлигини кўрсатади.

Постменопауза даврида иммунологик ўзгаришлар янада чуқурлашган ҳолда намоён бўлди. Бу босқичда IgA ($2,44 \pm 0,17$ г/л) ва IgM ($1,05 \pm 0,02$ г/л) даражаларининг янада пасайиши, IgG ($18,84 \pm 0,63$ г/л) кўрсаткичининг эса

сезиларли даражада ошиши қайд этилди, бу эса иммун тизимда компенсатор қайта қурилиш жараёнлари кечаётганини кўрсатади. IgE ($222,95 \pm 152,73$ нг/мл) кўрсаткичидаги катта вариабеллик аллергик реакцияларга мойилликнинг ошганлигини англатиши мумкин. Цитокинлар профилида IL-1 β ($33,66 \pm 1,17$ пг/мл), IL-6 ($36,71 \pm 1,25$ пг/мл) ва TNF- α ($23,73 \pm 1,24$ пг/мл) максимал даражаларга етган бўлса, антияллиғланиш цитокини IL-10 ($16,57 \pm 0,73$ пг/мл) сезиларли даражада камайган. CRO ($12,75 \pm 0,42$ мг/л) кўрсаткичининг юқори даражада бўлиши эса организмда сурункали яллиғланиш жараёни устунлигини тасдиқлайди.

Умуман олганда, олинган натижалар менопауза босқичлари чуқурлашган сари иммун тизимда прояллиғланиш тенденцияси ортиб бориши, антияллиғланиш механизмларининг сусайиши ва иммунологик қайта қурилиш жараёнларининг кучайишини кўрсатди.

Муҳокама. Олинган натижалар шуни кўрсатадики:

- менопауза даврида иммун тизимида дисбаланс юзага келади
- прояллиғланиш цитокинлари (IL-1 β , IL-6, TNF- α) ортиши — "inflammaging" феноменига мос келади
- IL-10 камайиши иммун регуляциянинг бузилишини кўрсатади
- постменопаузада хроник яллиғланиш ҳолати шаклланади

Бу ўзгаришлар:

- юрак-қон томир касалликлари
- остеопороз
- метаболик синдром ривожланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Ушбу тадқиқот натижалари аёлларда менопауза даврлари мобайнида иммун тизимида босқичма-босқич ва тизимли ўзгаришлар юз беришини аниқ кўрсатди. Айниқса, пременопауза → менопауза → постменопауза кетма-кетлигида прояллиғланиш цитокинларининг (IL-1 β , IL-6, TNF- α) изчил ортиши

ва антиинфламатор IL-10 даражасининг пасайиши иммунологик дисбаланс шаклланаётганлигини тасдиқлайди.

Эстроген гормонларининг пасайиши ушбу жараённинг асосий патогенетик омилларидан бири ҳисобланади. Маълумки, эстрогенлар NF-κB сигнал йўлини ингибирлаш орқали яллиғланиш медиаторлари синтезини чеклаб туради. Шунинг учун менопаузада эстроген танқислиги натижасида IL-6 ва TNF-α каби цитокинлар экспрессияси ошади. Бизнинг тадқиқотимизда IL-6 даражасининг деярли 3 баробар ошиши ушбу механизмнинг клиник тасдиғи сифатида қаралиши мумкин.

Постменопауза гуруҳида IL-1β ва TNF-α юқори даражада қайд этилган бўлиб, бу макрофаглар ва моноцитлар фаоллигининг ошганлигини кўрсатади. Бу ҳолат организмда доимий, паст даражали, лекин узоқ давом этувчи яллиғланиш — “*inflammaging*” ҳолати ривожланаётганлигини англатади. Ушбу синдром қариш жараёни билан боғлиқ бўлиб, атеросклероз, қандли диабет ва остеопороз каби касалликлар патогенезида муҳим ўрин тутади.

IL-10 даражасининг пасайиши алоҳида эътиборга лойиқ. IL-10 асосий антиинфламатор цитокин бўлиб, у макрофаглар фаоллигини тормозлайди ва яллиғланишни чеклайди. Унинг пасайиши иммун жавобни назорат қилиш механизмларининг сусайганлигини кўрсатади. Бу эса аутоиммун ва хроник яллиғланиш касалликларига мойилликни оширади.

Иммуноглобулинлар таҳлилида ҳам қизиқарли тенденциялар кузатилди. Постменопаузада IgG даражасининг ошиши организмда антиген таъсирига нисбатан узоқ муддатли иммун жавоб кучайганлигини англатиши мумкин. Бу ҳолат компенсатор механизм сифатида қаралиши мумкин, яъни организм яллиғланишга қарши иммун фаолликни оширишга ҳаракат қилади. Шу билан бирга IgA ва IgM даражаларининг нисбатан пасайиши гуморал иммунитетнинг айрим бўғинлари сусайганлигини кўрсатади.

IgE кўрсаткичларида юқори вариабеллик кузатилиши аллергия реакциялар ва иммун реактивликнинг индивидуал хусусиятлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Айниқса постменопаузада IgE нинг кескин ўзгариши иммун тизимининг қайта қурилиши билан боғлиқ.

C-реактив оқсил (CRP) даражасининг босқичма-босқич ошиши яллиғланиш жараёнининг лаборатор тасдиғи ҳисобланади. Менопауза ва постменопауза гуруҳларида CRP юқори бўлиши юрак-қон томир касалликлари хавфининг ошганлигини кўрсатади. Бу натижалар клиник жиҳатдан муҳим бўлиб, профилактик чоралар кўриш зарурлигини кўрсатади.

Бизнинг натижаларимиз халқаро тадқиқотлар билан мувофиқ келади. Кўплаб муаллифлар менопауза даврида IL-6 ва TNF- α ошишини, IL-10 эса камайишини қайд этган. Шу билан бирга, бизнинг ишимизда ушбу кўрсаткичларнинг босқичма-босқич динамикаси аниқ рақамлар билан кўрсатилгани унинг илмий аҳамиятини оширади.

Шунингдек, ушбу тадқиқот натижалари амалиёт учун муҳим аҳамиятга эга. Аниқланган иммунологик ўзгаришлар:

- эрта диагностика маркерлари сифатида
- хавф гуруҳларини аниқлашда
- гормонал ва иммунокоррекция терапиясини индивидуаллаштиришда қўлланилиши мумкин.

Шу билан бирга, тадқиқотнинг айрим чекловлари ҳам мавжуд. Масалан, гормонлар (эстрадиол, прогестерон) даражаси билан корреляция таҳлили ўтказилмаган. Келгуси тадқиқотларда иммун ва эндокрин кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқликни чуқур ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Ушбу тадқиқот натижалари аёлларда менопауза даврлари мобайнида иммун тизимида чуқур ва босқичма-босқич қайта қурилиш жараёнлари юз беришини аниқ кўрсатди. Олинган маълумотлар асосида қуйидаги асосий илмий хулосаларга келиш мумкин:

Менопаузага ўтиш жараёни иммун тизимида прояллиғланиш йўналишидаги ўзгаришлар билан характерланади. Пременопаузага нисбатан менопауза ва айниқса постменопауза босқичларида IL-1 β , IL-6 ва TNF- α каби прояллиғланиш цитокинларининг статистик жиҳатдан аҳамиятли ошиши кузатилди.

Антиинфламатор цитокин ҳисобланган IL-10 даражасининг пасайиши иммунорегуляция механизмларининг сусайганлигини кўрсатади. Бу ҳолат иммун тизимидаги мувозанат бузилиб, яллиғланиш жараёнлари устунлик қила бошлаганлигини англатади.

C-реактив оқсил (CRP) даражасининг босқичма-босқич ошиши менопауза даврларида хроник паст даражали яллиғланиш ҳолати шаклланишини тасдиқлайди. Бу эса юрак-қон томир касалликлари ва метаболик бузилишлар хавфини оширади.

Иммуноглобулинлар динамикасида ҳам муайян ўзгаришлар кузатилди: постменопаузада IgG даражасининг ошиши компенсатор иммун жавоб фаоллашганлигини кўрсатса, IgA ва IgM нинг нисбатан пасайиши гуморал иммунитетнинг айрим бўғинлари заифлашганлигини кўрсатади.

Олинган натижалар аёлларда менопауза даврида “*inflammaging*” — яъни ёшга боғлиқ хроник яллиғланиш ҳолати ривожланишини илмий жиҳатдан тасдиқлайди.

Тадқиқот натижалари клиник амалиёт учун муҳим аҳамиятга эга бўлиб, қуйидаги йўналишларда қўлланилиши мумкин:

- менопаузада иммун ҳолатни баҳолаш
- эрта диагностика ва хавф гуруҳларини аниқлаш
- индивидуаллаштирилган гормонал ва иммунокоррекция терапиясини танлаш
- профилактик тиббиётда яллиғланиш маркерларини мониторинг қилиш

Шу билан бирга, келгуси тадқиқотларда иммун кўрсаткичларни гормонал фон (эстрадиол, ФСГ) билан боғлиқ ҳолда таҳлил қилиш, шунингдек, узоқ муддатли динамик кузатувлар ўтказиш мақсадга мувофиқ.

Якуний хулоса сифатида, менопауза даврида иммун тизимида прояллиғланишга йўналтирилган қайта қурилиш кузатилади ва бу ҳолат аёлларда ёшга боғлиқ касалликлар ривожланишида муҳим патогенетик омил ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ф.А.Мустафаева. У.П.Набиева. Описание иммунного статуса женщин в пременопаузе, менопаузе и постменопаузе, новый подход к его био и иммунокоррекции (обзор литературы). // Тиббиётда янги кун. 3(77).2025.35-38.
2. Ф.А.Мустафаева Аёлларда репродуктив ёш даврларда иммун ва цитокин кўрсаткичларининг ўзгариш хусусиятлари. Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. 2026, № 2 (22)
3. Franceschi C., Campisi J. (2014). Chronic inflammation (*inflammaging*) and its contribution to age-associated diseases. *The Journals of Gerontology: Series A*, 69(Suppl 1), S4–S9.
4. Straub R.H. (2007). The complex role of estrogens in inflammation. *Endocrine Reviews*, 28(5), 521–574.
5. Kovats S. (2015). Estrogen receptors regulate immune responses. *Nature Reviews Immunology*, 15(9), 563–576.
6. Nilsson B.O. (2007). Modulation of the inflammatory response by estrogens. *Immunology*, 121(3), 327–336.
7. Pfeilschifter J., Köditz R., Pfohl M., Schatz H. (2002). Changes in proinflammatory cytokine activity after menopause. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 87(5), 2094–2100.
8. Bruunsgaard H., Pedersen M., Pedersen B.K. (2001). Aging and proinflammatory cytokines. *Current Opinion in Hematology*, 8(3), 131–136.

9. Maggio M., Guralnik J.M., Longo D.L., Ferrucci L. (2006). Interleukin-6 in aging and chronic disease. *Journal of the American Geriatrics Society*, 54(3), 510–517.
10. Ershler W.B., Keller E.T. (2000). Age-associated increased interleukin-6 gene expression, late-life diseases, and frailty. *Annual Review of Medicine*, 51, 245–270.
11. Ferrucci L., Corsi A., Lauretani F. et al. (2005). The origins of age-related proinflammatory state. *Blood*, 105(6), 2294–2299.
12. Kiecolt-Glaser J.K., Preacher K.J., MacCallum R.C. et al. (2003). Chronic stress and age-related increases in proinflammatory cytokines. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 100(15), 9090–9095.
13. Gameiro C.M., Romão F., Castelo-Branco C. (2010). Menopause and aging: Changes in the immune system. *Maturitas*, 67(4), 316–320.
14. Giefing-Kröll C., Berger P., Lepperdinger G., Grubeck-Loebenstien B. (2015). How sex and age affect immune responses. *Autoimmunity Reviews*, 14(7), 551–558.
15. Furman D., Campisi J., Verdin E. et al. (2019). Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. *Nature Medicine*, 25, 1822–1832.
16. Cannon J.G. (2000). Inflammatory cytokines in nonpathological states. *News in Physiological Sciences*, 15, 298–303.
17. De Martinis M., Franceschi C., Monti D., Ginaldi L. (2005). Inflammation markers predicting frailty and mortality in the elderly. *Experimental and Molecular Pathology*, 80(3), 219–227.